

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назокат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIV BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Maftuna Ubaydulloyevna Shomurodova,
O‘zbekiston Respublikasi
Fanlar akademiyasi,
O‘zbek tili, adabiyoti va folklori
instituti mustaqil tadqiqotchisi

SADRIDDIN AYNIY YARATGAN DARSЛИKLAR XUSUSIDA

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14130606>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Sadridin Ayniyning XX asr boshida olib borgan ta‘lim-tarbiya sohasidagi amaliy harakatlari, xususan, yangi uslubdagi maktablar ochib, darsliklar yaratish borasidagi salmoqli ishlari tadqiqiga bag‘ishlangan. Jumladan, “Zaruriyoti diniya” va “Tahsib-us sibyon” nomli darslik kitoblari haqida so‘z yuritiladi. Maqolada Ayniyning o‘ziga xos uslubi, fikr-mulohazalarining ahamiyatli jihatlariga diqqat qaratilgan.

Kalit so‘zlar: gazeta, maktab, darslik, axloq, din, jadid, ma‘rifatparvarlik, adabiyot.

Ubaydulloyevna Maftuna Shomurodova,
Republic of Uzbekistan
Academy of Sciences,
Uzbek language, literature and folklore
independent researcher of the institute

ESPECIALLY THE TEXTBOOKS CREATED BY SADRIDDIN AYNIY

ABSTRACT

This article is devoted to the research of Sadridin Aini's practical efforts in the field of education in the beginning of the 20th century, in particular, his significant work in opening new style schools and creating textbooks. In particular, the textbooks “Zaruriyoti diniya” and “Tahsib-us Sibyon” are mentioned. The article focuses on the important aspects of Aini’s unique style and opinions.

Key words: newspaper, school, textbook, ethics, religion, modernity, enlightenment, literature.

Убайдуллаевна Мафтуна Шомуродова,
Республика Узбекистан
Академия наук,
Узбекский язык, литература и фольклор

ОСОБЕННО УЧЕБНИКИ, СОЗДАНЫЕ САДРИДИНОМ АЙНЫМ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена исследованию практической деятельности Садриддина Айни в сфере образования в начале XX века, в частности, его значительной деятельности по открытию школ нового типа и созданию учебников. В частности, упоминаются учебники «Зарурийоти диния» и «Тахсиб-ус Сибион». Статья посвящена важным аспектам уникального стиля и взглядов Айни.

Ключевые слова: газета, школа, учебник, этика, религия, современность, просвещение, литература.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Sadriddin Saidmurodzoda Ayniy (1878-1954) jadid adabiyoti yo'lboshchilaridan biri, turkiy va forsiy mumtoz adabiyotining yetuk bilimdoni, tadqiqotchisidir. Odatda, Ayniyga XX asr tojik adabiyotining asoschisi sifatida qaralsa-da, aslida o'zbek adabiyotshunosligi hamda jadid adabiyoti poydevorini qo'yishdagi bebaho hissasini ham e'tirof etish joiz. Ayniy ham tarixiy-siyosiy, ham madaniy-adabiy jihatdan g'oyatda murakkab sharoit va jarayon bo'lgan XIX asrning oxiri, XX asrning birinchi yarmida yashab ijod etdi. Shu nuqtayi nazardan Ayniy ijodiga bir tomonlama baho berish mumkin bo'lmaydi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

XX asr avvalida savodining puxtaligi bilan nom chiqargan va keng dunyoqarashi bilan xoslar diqqatida bo'lgan Ayniyga 1900-yili Buxoroning peshqadam ziyolilaridan biri bo'lmish Sharifjon Maxdum Sadri Ziyo (1868-1931) tomonidan mas'uliyatli ish topshiriladi. Bu ish – Ahmad Donish(Ahmad Kalla, 1827-1896)ning ota noyob bo'lmish “Navodir ul-vaqoe” nomli yirik asarini asl nusxasi bilan mirzo Abdulvohid Munzim tomonidan ko'chirilgan nusxani solishtirib, tafovutlarni tuzatib chiqishda ishtirok etish edi. Ayniy “Bu kitob bizga shunchalik ta'sir qildiki, bizning amir, vazir, mullalarga va umuman, o'sha davr hayotiga qarashimiz batamom o'zgardi”[1, 62], - deya taassurotlarini bayon qilgan edi. Buning ustiga, dastlab, Ayniyning shoir do'sti Muhammad Siddiq Hayrat (1878-1902) Hindistonda fors tilida chiqadigan “Hablul matin” gazetasini, Misrda fors tilida bosiladigan “Chehranoma” gazetasini, yana bir saboqdoshi “Tarjimon”, “Parvarish” gazetalarini topib kelishar, gazeta xabarlarini birgalikda mutolaa va tahlil qilishardi. Keyinchalik ham bunday gazeta-jurnallarning muntazam o'quvchisiga aylangan Ayniy Zaynulobiddin Marog'iyning “Sayohatnomai Ibrohimbek” asari bilan ham tanishadi. Unda Eronning Buxoro hayotiga juda o'xshash ba'zi qirralari tanqid qilingan edi. Ushbu omillar Ayniy shuurida shundoq ham vujudga kelib turgan xalqning nohaq chekayotgan azob uqubatlari, amir va amaldorlarining o'zboshimchaligi bilan solinadigan soliqlarining betartibliigi, ta'lim tizimining nomuvofiqligi kabi hodisalarga qarshi ko'pchib turgan kayfiyatiga achitqi vazifasini o'taydi. Sadriddin Ayniy tahsil yillari davomida goh muhtojlikdan, goh xolis yordam sifatida tengdoshlari, ukasi, tanishlariga dars o'tar, savodlarini mustahkamlashga ko'maklashar edi. Bu esa, tabiiyki, Ayniyning pedagogik qobiliyatining rivojlanishiga turtki bo'ladi va keyingi ijtimoiy faoliyatining yo'nalishini belgilab olishiga muhim omil boladi. Ayniy tarbiyachi-yozuvchi desak, mubolag'a bo'lmaydi. U o'zining qator pedagogik asarlari bilan jonbozlik ko'rsatishi barobarida badiiy asarlarida ham xalqni ma'rifatli qilish maslagini hech unutmagan. Uning pedogik sohasidagi salmoqli ishlari Abduhalim G'aniyev kabi olimlar tomonidan monografik tadqiq qilingan. XIX asrning birinchi dekadasi mobaynida Buxoroda “jadidlar” va “qadimchilar” harakatlari orasida nizolar vujudga kela boshlaydi. Asrlar davomida Sharq mamlakatlari va dunyo hamjamiyatiga Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Al-Buxoriy, Xorazmiy kabi yetuk allomalarni yetishtirib bergan madrasalarning ta'lim tizimi so'nggi davrlarga kelib, zamon talablariga ko'ra samarasi kamayib borgan. Ayniqsa, Ayniy ta'biri bilan aytganda: “bundan uch-to'rt asr ilgarigacha o'z vaqtiga munosib islom olamining ilmiy markazlaridan sanalgan”[2,184] Buxoroning mavqeyi so'nggi vaqtga kelib “ilmiya va diniyasi Turkiston xalqi oldida quruq bir shuhratdangina iborat bo'lib qoldi”[2,185]. Bunga ko'pgina sabablar bo'lgani holda Ayniy ham bir nechtasini ko'rsatadi. Chunonchi, Abdullaxon 1585-yil Buxoroda o'z nomi berilgan madrasani qurdiradi. Xon ta'sir doirasini ulamolar orasida ham mustahkamlash yo'lini topadi, ya'ni madrasaga mudarris

tayinlashda buxorolik Mavlaviy Sadriddin bilan sherozlik musofir Mavlaviy Mirzajon o'rtasida munozara tashkil etadi. Natijada, Mavlaviy Mirzajon mudarris etib tayinlanadi. U Buxoroning boshqa mullalaridan ustun chiqib, dars jadvalarini ixtiyoriy o'zgartiradi, bora-bora hadis va tafsir kabi darslar rasmiy jadvaldan chiqadi va hisob, handasa, tarix, tabiblik va bularga o'xshagan fanlar butunlay yo'qolib ketadi. Uzoq vaqt mobaynida Sadriddin Ayniyni o'ylantirib kelgan maktab-madrasalardagi o'quv dasturi muammosi uni jadidchilik harakati faollaridan biriga aylantiradi. Safdoshlari Abdulvohid, Homidxo'ja va Ahmadjon maxzum bilan ramazon oyidan keyin bir maktab ochishni rejalashtirishadi. "1326-yil hijriy (milodiy 1908) shavval oyining o'nida Buxoro shahrining ichida Darbozai Salohxona guzarida Mirza Abdulvohid uyida forsiy tilida birinchi martaba buxoroliklarga maxsus usuli jadid maktabi ochdi"[2,201]. Bu maktabning muallimi etib Mirza Abdulvohid Munzimni tayinlashadi. Ikki oy muddatda bu maktabda o'quvchilar soni 12 taga yetadi. Biroq, tashkilotchilar darslik yo'qligi, tizim mukammal emasligi, darslarni tashkil etishning yangicha usullaridan to'laqonli xabardor emasliklari uchun bir qancha qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ayniy yordam so'rab tatar mullasi Nizom Sobitiydan yordam so'rab biror darslik topib berishini so'raydi. Mulla Nizom maslahati bilan Attor madrasasi ro'parasida Xolid Burnashyev degan kishi uyida yangi usul tatar maktabi borligi, darslik va muallimlik bo'yicha maslahatlarni undan olishi mumkinligini aytadi. Ayniy: "Biz maktabchilar shu kunga dovur Buxorodagi tatar maktabidan xabarsiz edik"[2,201], deydi va fursatni boy bermay tezda u yerga boradi. Maktabda Buxoroda yashovchi tatar bolalari bilan birga mahalliy buxorolik bolalar ham bor ediki, ular tatar tilini bilmagan holda u yerda o'qishayotgan edi. 1908-yili bahorida Ayniy va Hamidxo'ja Mehriy birinchi marta Samarqandga kelishadi, bu vaqatda Mirzo Abdulqodir Munzim Demurov bosmaxonasida ishlayotgan edi. Ushbu safar davomida Ayniy Abduqodir Shakuriy, Ismatulla Rahmatullazoda, Mahmudxo'ja Behbudiyalar bilan tanishadi. Shakuriyning Samarqanddagi Rajabamin qishlog'idagi yangi usul maktabiga tashrif buyiradi va shundan so'ng har yili ushbu maktabning imtihonlariga Samarqandga keladigan bo'ladi. Ayniy, Mehriy, Munzim yangi usul maktablari bilan tanishishga Toshkentga boradilar. U yerdan qaytgach, Ayniy Buxorodagi tatar maktabida muallimining ruxsati bilan haq olmay olti oy mobaynida tarjimonlik qiladi. Tatar tilini matbuot orqali o'rgangan Ayniy bolalarga darslarni tojik tiliga, ayni paytda ularning tilini tatarchaga tarjima qilib o'qituvchi bo'lib ishlaydi. U yerda o'rganganlarini, Samarqand va Toshket safaridan olgan taassurotlarini o'zlarining maktablariga tatbiq etib, anchagina muvaffaqiyatga erishadi. Endigi navbat darslik yaratish edi. Ayniy: "Shuning uchun kitob hozirlamoq orzusi bilan o'z oramizda bir shirkat tuzdik. Shirkatning ismi "Shirkati Buxoroyi sharif" edi. Shirkatimiz 1327 hijriy rabbulavval oyining o'rtasida (milodiy 1909-yilning mart oyi) ta'sis qilinib, birinchi navbatda tajvid qoidalarini "Tartibul-Qur'on" ismida nashr qilishga qaror berildi"[2,202]. Mazkur kitob Ayniyning dastlabki darslik asari edi. So'ng "Tahsib us-sibyon" va "Zaruriyyoti diniya" darslik kitoblari ham nashr etilgan.

XX asr boshlarida O'rta Osiyoda tashkil etilgan usuli jadid maktablari uchun darsliklar, o'quv qo'llanmalar, asosan, Toshkent, Samarqand, Qo'qon, Kogon kabi shaharlar bosmaxonalarida nashr etilgan. Bunday darsliklar yozgan mualliflarning yetakchilaridan biri Munavvarqori Abdurashidxonov bo'lib uning "Adibi avval. Alifbo", "Adibi soniy", "Adibi tolib", "Charog'i diniya", "Tajvid", "Kitob ul-atfol" kabi darsliklari bor. Ayniy xotiralarida Munzim bilan bir alifbo kitobini tartib berishgani haqida aytib o'tsada, uning nomini keltirmaydi. S.Tabarov esa "Mirzo Abdulvohid Munzim buxorolik maorifchilar orasida birinchi bo'lib, 1908-yilda "Rahbari xat" nomli alifbo kitobini nashr ettirdi"[3, 6], - deydi.

"Sadriddin Ayniyning "Tahsib us-sibyon" kitobi ikki marta nashr etilgan. Birinchi nashri 1909-yil Orenburgda, ikkinchi marta 1917-yil Samarqandda "Ma'rifat" kutubxonasining muassisligida nashr etilgan. Afsuski, asarning 1909-yilgi nashri hozirgacha topilgani ma'lum emas yoki davr sinovlari orqali bizgacha yetib kelmagan. "Tahsib us-sibyon" asarining 1917-yilda Samarqandda nashr etilgan nusxasi hozirda Toshkentda, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasining nodir qo'lyozmalar bo'limida shuningdek, Ayniyning Samarqanddagi uy muzeyida va Buxoro shahridagi Ko'kaldosh madrasasida, bir vaqtlar alloma Ayniy yashab ijod qilgan xonada – Ayniy nomidagi hujra muzeyida saqlanmoqda"[4, 225-230]. Shuni aytib o'tish

kerakki, “Tahsib us-sibyon”ning ikkinchi nusxasi asosida kitobni Sohib Tabarov Dushanbedagi “Maorif” nashriyotida 1994-yil qayta chop ettirgan. Tabarov so‘zboshisida “Tahsib us-sibyon”ning birinchi va 1917-yilgi nashrlari orasidagi tafovutlarni aniq ko‘rsatadi. Darslikning ilk nusxasi qardosh tojik xalqi ma’naviy xazinasida bugun ham qimmatli boylikdir. “Tahsib us-sibyon”ning tuzilish jihatidan bir qancha o‘ziga xosliklari mavjud. E’tiborlisi, darslikda dunyoviy va diniy bilim asoslari, amaliyot va nazariya, nasr va nazm mushtarak holda kelgan. Bolaning diniy e’tiqodi shakllanishi, aqli shuuri o‘sishi, ko‘ngli poklanishi, jamiyatdagi munosabatlarini belgilashi kabi masalalar darslikda qamrab olingan. Ularning bari yetuk insonning tarbiyasiga bag‘ishlangan. Odobli bola fazilatlarini, ota-ona, ustoz-muallim shaxsi va ularga munosabat, maktab kabi tushunchalar haqida nazariy ma’lumotlardan so‘ng she’riy parchalar, shu mavzularga oid hikoyalar, shuningdek, bola bilimlarini sinash hamda mustahkamlash maqsadida savol-javoblar berilgan. Darslikning “E’tiqod bobi”da iymon keltirish shartlari, mo‘min-musulmon shaxsiyati, Kalomulloh haqida qisqa ma’lumotlar keltirilgan. “E’tiqod” qismi shunday boshlanadi: “Alloh taolo hamma narsalarni yo‘qdan bor qildi. Bizlar Allohning bandasidirmiz. Alloh taolo bizning Robbimizdir, ya’ni bizga murabbiy va tarbiyachi. Alloh taolo har qanday ishni amr qilgan bo‘lsa, uni bajarishimiz farz hisoblanadi. Alloh taolo avval o‘zining yakkayu yagonaligini bilishimizga va payg‘ambari Muhammad alayhissalomga imon keltirishimizga amr qildi. So‘ngra, ilm o‘rganib, ota-onaga xush muomala bo‘lish ham buyurildi... U farzlarning biri namoz o‘qishdir. Sohibaqil bola Allohning buyrug‘iga amal qilib, besh vaqt namozini tark qilmaydi”[3]. Bolalar uchun qiziq bo‘lgan shamsiy-qamariy oylar, yil fasllari, hayvonlar, taomlar haqida she‘rlar, hikoyalar beriladi. Darslikning keyingi “Xonadoni xushbaxt” – “Baxtli oila” qismida Muhammadyusuf oilasi misolida turli vaziyatlar aks ettiriladi va mazkur munosabatlar maktublar tarzida oydinlashtiriladi. So‘nggi “Yerni sotmang”, “Maktab” singari 6 she‘r bilan yakunlanadi. Mazkur darslik Sadridin Ayniyning ta’limiy-tarbiyaviy, falsafiy, ijtimoiy-ma’rifiy dunyoqarashini anglashda, ilmiy-pedagogik mahoratini belgilashda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

TADQIQOT NATIJALARI

Sadridin Ayniyning yana bir islom olamida o‘ziga xos obro‘-e’tiborga ega bo‘lgan asari “Zaruriyyoti diniyya”dir. Adabiy tadqiqotlarni kuzatar ekanmiz, ushbu asarning yozilishi, nomlanishi va nashr etilinish yili haqida turli qarashlarga duch keldik. Asar 1908, 1910, 1914-yillarda yozilgan degan ma’lumotlar uchraydi. Bizningcha ham, asar yozilishi anchagina avvalroq boshlangan bo‘lsa-da, 1914-yilda yakunlangan, negaki uning g‘oyaviy-badiiy yuksakligi, strukturasi muallifning pedagogik mahorati mukammallashgan mahalida vujudga kelganidan dalolat beradi. Vaholanki, bunday darslik tuzish uslubi haligacha amalda. Asosiysi, eng keng qamrovli islom-qonun qoidalari va tamoyillari aks etgan “Zaruriyyoti diniyya” mazmuniga ko‘ra Ayniyning XX asrning ilk islomshunos olimlaridan ekanligiga guvohlik beradi. Ayniy o‘zigacha yaratilgan diniy materiallarni, darsliklarni chuqur o‘rgangan, ularni mohirona analiz qilgan, o‘zining mukammal madrasa ta’limiga, pedagogik tajribasiga asoslanib ta’lim, din va tarbiya uyg‘unlashgan yangi tipdagi darsligini yaratishga muvaffaq bo‘lgan. Bu asarda islom dinining besh ustunidan uchtasi – iymon, namoz va ro‘za hamda ular bilan bog‘liq barcha masalalar atroflicha bayon etilgan. “Zaruriyyoti diniyya” 1914-yilda Samarqandda, 1927-yil Hindistonning Lahor shahrida, 1990-yili Makkai Mukarramada, 1991-yili Moskvada, 1991-yili Toshkentda va 2000-yil Dushanbeda katta adadlarda nashr etilgan. Asarning qimmatini ushbu nashrlar ham belgilaydi. Kitobning Ayniy tug‘ilgan Sokter mahallasidagi muzeyda mavjud nusxasi jildida Kamol Ayniyning dastxati bilan quyidagilar yozilgan: “Ustod Sadridin Ayniy komil musulmon edilar. Amir zamonida uch islomiy kitob yozgan bo‘lib, ulardan biri “Zaruriyyoti diniyya”dir” Kitobning 2000-yil Dushanbeda chop etilgan nashrida (mas’ul muharrir Muhammadjon Shukurov – Sharifjon maxdum Sadri Ziyoning o‘g‘li) Abdulhay Saidzodai Muhamadamin tomonidan nihoyatda salmoqli so‘zboshisida (80 sahifa) asarning yaratilishi va nashrlari, mundarija va tuzilishi, uning jahon miqyosidagi shuhrati, nashrlarida uchraydigan tafovutlar xususida atroflicha muhokamalar yuritiladi va qimmatli ma’lumotlar beriladi. Darslik tuzilish jihatidan uch asosiy bo‘limdan iborat. Kitobning birinchi qismi “Iymon tarbiyasi” deb nomlanib 30 ta har biri sarlavhalangan (nazariy) masalalar bayoniga bag‘ishlanadi. Ularda islom shariatidagi muhim hisoblangan: iymon, namoz, Yaratganning nomi,

sifatlari, Qur’oni Karimning nozil bo’lishi, payg’ambarlar soni, Muhammad (s.a.v), sahobalar, oxirat, taqdir, qabr kabilar bayoni mavjud. Keyingisi “Qismi avval” deb nomlanadi va dinning 53 ta amaliy jihatlari to’xtaladi. Jumladan: tahorat, g’usl, tayammum, namoz, uning vaqtlari va shu kabilar. Uchinchi qismi bo’lmish “Qismi duvvum”da 54-masaladan boshlab 82-masalagacha davom etadi. Unda juma namozi, Fitr namozi, Qurbon hayiti namozi, tarovih namozi, ro’za va unga dahldor amaliy ishlar xususida gap boradi. Qisqa xotimada muallif ushbu risolaning ikkinchi va uchinchi sinflarga mo’ljallanganligi, agar muvaffaqiyatli bo’lsa, to’rt va beshinchi sinflar uchun hadislar, shariatda to’g’rilik, zakot, haj kabi qolgan masalar haqida yozishini niyyat qiladi. Shundan so’ng to’rtta she’r keltiriladi. Birinchisi muallifsiz arabiy qasida bo’lib, u Rasul Alayhissalom na’tlariga bag’ishlangan – 9 bayt; keyingisi Abdurahmon Jomiyning forsiy na’ti – 18 bayt; so’ng Jomiyning “Tuhfat-ul-ahror”idan munojot – 15 bayt; so’nggisi ham shu asardan olingan – 16 baytli na’tlardir. Dars mavzusi bayon etilgach mustahkamlash uchun o’tilganlarning mazmunini qamrab oluvchi savollar berilgan, ularning soni 1 tadan, 11 tagacha. “Mutloq haqiqat shuki, islom dinining mazmun-mohiyati va gavhari xalq hayotini yuksaktirish, ozodlik va mustaqillik, insonlar baxt-saodati, pirovardida, sivilizatsiyalashgan jamiyat ravnaqidir. Bu kitobni mutolaa qilish har bir ziyoli va tafakkurli insonning qalbini poklaydi, go’zal axloq va fazilatlarini oshiradi, eng muhimi, uni yuksak insoniy maqsadlar sari yetaklaydi.

S.Ayniy “Zaruriyyoti diniyya” tasnifi bilan katta tarixiy vazifani bajarib, islom ilimlarining takomillashuvi va kengayishiga katta hissa qo’shgan” [5.55], deydi tadqiqotchi Abdulhay Saidzodai Muhamadamin. Bu asarlarning ta’sir doirasi kengligi, bevosita Ayniyning yozuvchi, shoirligi bilan belgilanadi. Hofiz, Jomiy, Bedil kabi ulug’ shoirlarning asarlaridan olingan nazmiy parchalar ham asarning qiymatini oshirgan.

XULOSA

S.Ayniyning darsliklar yozishdagi bemisl mahoratini uning shoirligi, adabiy-irfoniy manbalarni puxta o’zlashtirgani ta’minlagan. Bu asarlarning g’oyaviy-badiiy jihatlari, shuningdek, Ayniyning uslub mahoratini o’rganish adabiyotshunosligimiz uchun ham muhimdir. Qolaversa, bugun ham ushbu asarlarning yosh avlod ta’lim-tarbiyasidagi o’rni beqiyos.

Iqtiboslar / References / Сноски

-
- [1] Садриддин Айний. Қисқача таржимаи ҳолим. – Т.: Бадий адабиёт нашриёти, 1960.
[2] Садриддин Айний. Асарлар. Саккиз томлик, биртнчи том. – Т.: Бадий адабиёт нашриёти, 1963.
[3] Садриддин Айний. Таҳзиб-ус-сибён (Ба чоп ҳозирқунанда Соҳиб Табаров) – Душанбе.: Маориф, 1994
[4] Temirov F. Sadriddin Ayniy va uning “Tahsib us-sibyon” asari haqida // Buxoro tarixi masalalari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konfrensiya. –Buxoro. 2021.
[5] Сайид Садриддинхоҷаи Айний. Зарурийёти динийя. – Душанбе: Диловар, 2000.
[6] Ғаниев А. Садриддин Айний педагогик фаолияти ва таълим-тарбия тўғрисидаги фикрлари. – Т.: Ўқитувчи, 1965.
[7] https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/3411/2165

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581